

СУВЎТЛАРНИНГ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ РОЛИ

Р.Н.Мўминова

б.ф.н., доцент, Қўқон Давлат педагогика институти

ranokhon29@jmai.coml

Аннотация: Мақолада яшил сув ўти - хлорелланг халқ хўжалигидаги катта аҳамияти ёритиб берилган. Шунингдек, унинг тарқалиши ва кимёвий таркиби, ишлатилиш усуллари ҳам кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: яшил сув ўти – хлорелла, бир хужайрали яшил сувўтлар туркуми, озик-овқат саноати, фармацевтика, чорвачилик, биологик тозалаш.

Аннотация: В статье подчеркивается большое значение зеленой зелёной водоросли - хлореллы в народном хозяйстве. В нем также указывается его распространение и химический состав а также способы применения.

Ключевые слова: зеленые водоросли-хлорелла, род одноклеточных зеленых водорослей, пищевая промышленность, фармацевтика, животноводство, биологическая очистка

Ўзбекистонда бир қатор ҳаётий муаммоларни ҳал этиш долзарб вазифа бўлиб турибди. Шулардан энг муҳимлари пахтачилик ва дон етиштиришни йўлга қуйиш. Бу муаммоларни ҳал этмасдан туриб Республика иқтисодиётини, ижтимоий ҳаётини ривожлантириб бўлмайди. Хлорелла биотехнологиясини ривожлантириш бугунги куннинг энг муҳим муамосидир. Чорвачилик, пииллачилик, деҳқончилик, паррандачилик ва бошқа. бир қатор сохаларни ривожлантиришда яшил сув ўти - хлорелланг роли бениҳоят каттадир. Тупроқ унумдорлигини оширишда, захарли кимёвий моддалардан холи бўлишда, зараркунандалардан сақланишда хлорелла битмас - туганмас кони фойда, хизмати буюк, бободехқон учун ўта керакли, хосиятли манбадир.

Хлорелла — хлорококксимонлар синфига мансуб майда, бир хужайрали яшил сувўтлар туркуми. Хужайраси думалоқ ёки эллипс шаклда. Катталиги 5—

12 мкм, юпка ва мустахамк пўст билан ўралган. Хужайра ичида: хлоропласт ва пиреноид жойлашган. Жинссиз кўпаяди. Табиатда хлорелла жуда кенг тарқалган бўлиб, ҳар - хил сув хавзаларида, нам тупроқларда учрайди. Хлорелланинг 40 дан ортиқ тури аниқланган, шундан МДХда 18 тури мавжуд, жумладан Ўрта Осиёда 5 тури бор. Табиатда хлорелла (*Chlorella vulgaris*) энг кўп тарқалган.

Биринчи марта хлорелла 1890 йили тоза ҳолда ўстирилиб, унинг биологияси ва экологияси ўрганилган.

Хлорелладан озик;-овқат саноатида, фармацевтикада, чорвачиликда, ифлос сувларни биологик тозалашда, ёпиқ экологик системалардаги ҳавони регенерация қилишда (космик кема, сув ости кемаларида) фойдаланиш мумкин. Турли моддаларга бой бўлганлиги сабабли хлорелладан кондитер махсулотларига, айрим ичимлик таркибига қўшиб истеъмол қилиш мумкин. Ҳар - хил дорилар таркибига қўшилади. Хлорелла қўшиб тайёрланган мазъ ва шамчаларнинг даволаш хусусияти хлорелла қўшилмаганларидан яхшироқдир. Қорамол, қўй, эчки ва бошқалар рационига суткасига 2—10 л хлорелла суспензияси қўшиб берилганда, уларнинг тирик вазни 15— 20 фоиз, сут махсулдорлиги эса 13—18 фоизга кўпаяди. Жўжа ва товуқлар рационига 0,2— 2,5 грамм ҳисобида хлорелла пастаси қўшиб берилганда, уларнинг тирик вазни 13—20 фоизга, тухум қилиши 12 фоизга, тухум таркибидаги витамин А миқдори эса 1,5—2 баравар кўпайганлиги аниқланган. Хлорелланинг пиллачиликдаги аҳамияти ҳам катта. Хлорелла суспензиясини тут баргига пуркаб бериш натижасида қуртларнинг вазни 15—25 фоизгача, пилланинг салмоғи эса 13,1 —18 фоизгача ортади. Хлорелланинг қишлоқ хўжалигидаги бошқа экинлардан фарқи шундаки, унинг ўсаётган муҳити ўзгариши билан таркибидаги оқсил, ёғ ва бошқа озик моддалар миқдори ҳам ўзгариши мумкин. Бу эса келажакда хлореллани ўстириш негизида оқсил, ёғлар, витаминлар, антибиотиклар ва бошқа моддалар олш имкониятини беради.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, хлорелла сувда азот, фосфор, калий, магний тузлари бўлганда яхши ўсади, ҳар - хил микроэлементларга, шу

жумладан темир моддасига гўнг шарбатига ҳам эҳтиёжи борлиги маълум бўлди. У айна ёз пайтида 20-70 минг люкс ёруғликда яхши ўсар экан.

Хлорелла кейинги вақтларда олимларнинг диққатини тобора ўзига жалб қила бошлади. Бу сув ўти қулай шароитда жуда тезлашади. Хлорелланинг хосилдорлик билан ажралиб туради. Яши сув ўтининг таркибида ҳаёт учун ўта зарур бўлган йод, радий, бром, мишяк, кобальт, калий, фосфор ва бошқа кўпгина элементлар борлиги аниқланган.

Фойдали хлореллани таркибида 56 фоизгача умумий протеин, 50 фоиз соф оқсил 7-15 фоиз ва фойдали элементлар бор, Бу сув ўти таркибида 23 хил амина кислота, шу жумладан зарур аминокислоталарнинг хаммаси учрайди: лизин - 10,2 фоиз, метионин - 1,4 триптофин-2,2 аргинин-15,8 гистидин-3,3 лейцин-6,1 изолейцин 3-4 фенилалацин-2,8 треонин-2,9 ва валин-5,5 фоизни ташкил этади.

Хлорелла таркибида ҳар - хил витаминлар кўп. Юз грамм қуруқ биомасса таркибида 78,0 мг каротин, витамин В6- 2,30; витамин В2- 3,5; витамин В12 - 25,0; 302-холин, 145 мг никотин кислотаси бор.

Бу сув ўти оқсил, витамин ва бошқа озик, манбаларга бой бўлиб, ундан озик-овқат ва ем ҳашак сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистон шароитида хлорелладан фойдаланиш учун табиий иқлим шароити мавжуд.

Айни пайтда, бир қатор хорижий мамлакатларда хлорелла ва бошқа сув ўтларидан озик-овқат учун хом ашё сифатида фойдаланилмоқда. Японияда, Хитойда, Корея ва бошқа ғарб мамлакатларида хлорелла ва бошқа сув

ўтларидан кондитер ва суг махсулотлари, тансиқ, таомлар, ҳар – ҳил ичимликлар тайёрлашда фойдаланилмоқда.

Ўзбекистон шароитида ғаллачиликнинг ҳам ўрни бор. Бу экин жумхуриятимизда икки усулда: биринчиси лалми холда, иккинчиси суғориб экилади. Лалми ерларга бошоқли экинлари экилганда, одатагидан кўпроқ ҳосил олиш учун уруғ хлорелла суспензиясига ивителиди. Уруғ махсус лотокларда хлорелла суспензияси 10-15 млн. мл/л хужайра қалинлигида/ 4-5 соат давомида ивителиб экилади. Бунда уруғ тез униб чиқади, тупроқ намни ўзида яхши

сақлайди. Униб чиққан яшил масса устидан 2-3 марта пуркагич аппаратлар ёрдамида хлорелла суспензияси сепилса, ўсиб ривожланиши, илдизларнинг тараққий этиши, бошоқлар қилишига олиб келади. Хосил мўл бўлади.

Хлорелла суспензиясини махсус идишларда олиб келиниб, сув оқаётган ариқларга қўйиш керак бўлади. Бунда хлорелла сув билан экинзорга тарқалади ва тупроқнинг устки қатламида сув ўти кўпаяди нам яхши сақланади. Бу билан ҳосилга ҳосил қўшилади, тупроқ таркиби бойиб, структураси яхшиланади.

Адабиётлар:

1. Жуманиёзов И, Хабибуллаев Х, Ҳожибоева С. Қишлоқ хўжалигида хлорелладан комплекс фойдаланиш. Тошкент, Меҳнат 1990 й. 55б.
2. Махлин М.Д., Сулова Т.Д. Семейство азолловые (Azollaceae) // Жизнь растений. т 4. - М.: Просвещение. 1978. –С. 251-254.
3. Музаффаров А.М., Таубаев Т.Т. Хлорелла. Тошкент. Фан. 1977й. 131 б.